

РОЛЬ КОНСТИТУЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В ЧЕЧЕНСКОЙ-РЕСПУБЛИКЕ

THE ROLE OF THE CONSTITUTION IN PROVIDING SOCIAL AND POLITICAL STABILITY IN THE CHECHEN REPUBLIC

МУСАЕВ ИСЛАМ ЛЕЧАЕВИЧ

*кандидат исторических наук, доцент,
Чеченский государственный университет*

MUSAEV ISLAM LECHAYEVICH

*Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,
Chechen State University*

В статье проводится оценка роли Конституции РФ в обеспечении устойчивости конституционно-правовых основ интеграции Чеченской Республики в современную Россию. Конституция РФ является основным гарантом в обеспечении устойчивого развития социально-политической стабильности, и единства Российского государства. Автор приходит к выводу, что проведение референдума и принятие Конституции Чеченской Республики являются основой стабильности и эффективного развития Чеченской Республики в политическом и правовом поле России.

The article assesses the role of the Constitution of the Russian Federation in ensuring the stability of the constitutional and legal foundations of the integration of the Chechen Republic into modern Russia. The Constitution of the Russian Federation is the main guarantor in ensuring the sustainable development of socio-political stability and the unity of the Russian state. The author comes to the conclusion that the holding of a referendum and the adoption of the Constitution of the Chechen Republic are the basis for stability and effective development in the political and legal field of Russia in the Chechen Republic.

Ключевые слова: Конституция, Чеченская Республика, право, общественное согласие, референдум, стабильность, конституционная идентичность, социальные права, правосознание, справедливость, интеграция, устойчивое развитие, правосознание.

Key words: Constitution, Chechen Republic, law, public consent, referendum, stability, constitutional identity, social rights, legal consciousness, justice, integration, sustainable development, legal awareness.

Переход страны от социализма к демократическому и правовому развитию, проходил для российского общества через множество исторических преобразований, насыщенных событиями в новейшей истории России. Исследования многих аспектов данного периода истории государства и права, будут актуальными ещё долгое время. Развитие и интегрирование чеченского общества в российскую государственность, претерпевает глубокие и сложные этапы, сопряженные с общественно-политическими путями развития в многонациональном и много конфессиональном федеративном государстве. В различные исторические периоды, российско-чеченские отношения претерпевали как интеграционные, так и дезинтеграционные тенденции. Эффективное и быстрое преодоление негативных результатов и проблем, в этнополитических событиях новейшей истории Чеченской Республики, является необходимой составляющей стабильности и развития региона.

Начало формирования Чеченской Республики в составе Российской Федерации в постсоветский период, проходил через несколько стадий военного противостояния связанное с процессами развала СССР. Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики, преодоление радикалистских и экстремистских установок в общественном сознании и возвращение в российское политико-правовое пространство с преодолением поствоенного синдрома у власти и граждан в новейшей истории России, укрепляет основы государственного строительства. Преодоление напряженности в общественном сознании, имеет колоссальное значение для настоящего и будущего современной России и Чеченской Республики как субъекта федерации. Важным фактором в укреплении конституционно-правовой идентичности россиян, является развитие правосознания широких слоев населения и представителей органов власти. Наибольшую социальную напряженность в современной России, создают проблемы защиты прав граждан, которые напрямую зависят от социального и политического развития страны. Обеспечение стабильности в социально-политической сфере Чеченской Республики достигнуто целенаправленными усилиями федерального центра и местной власти. Восстановление и укрепление в политическом и правовом поле России Чеченской Республики, состоялось на основе Конституции Российской Федерации, и принятой 23 марта 2003 года конституции Чеченской Республики. Установившаяся правовая и основывающаяся на ней нормативная база, развивают и укрепляют федеративные и межнациональные взаимоотношения, гарантируют общенациональные интересы чеченского народа и представителей других этнических групп, населяющих Чеченскую Республику. Базовой основой Российского федерализма являются территориальное начало, которое отображается в полиэтничности и национальном составе России. Особенностью исторического развития России, является то, что Российская Федерация не простое сложение субъектов федерации, а целостное суверенное государство.

Российская Федерация, исторически формировалась как национально-территориальное (а позже как национально государственное образование – И.М.), задача которой в первую очередь состояла в решении национального вопроса. В сложившихся традициях отечественного государственного строительства советского периода, идеи федерализма, в значении децентрализации, формирования полицентризма государственной власти, по духу и содержанию, оставались не решенными. Россия (РСФСР - И.М), занимая доминирующее положение в составе Советской Федерации, сама оставалась преимущественно унитарным, государственным образованием [1, с. 360].

Данный принцип, исторически сложившийся в период советского федерализма, отразился в государственном строительстве современной России, в которой действующая Конституция РФ не предусматривает для субъектов Федерации права сепарации (лат. *Secessio* – право выхода из состава единого федеративного государства – И.М.).

Конституция РФ, сохраняя основную схему федерализма, обеспечивает в полном объеме субъектам РФ на практике осуществлять государственное строительство, функционирование местного самоуправления и налаживание социальной сферы. Одним из примеров правового обеспечения социально-политической стабильности в Чеченской Республике, явился Указ Главы Чеченской Республики от 5 февраля 2016 года №14 «О Концепции государственной национальной политики Чеченской Республики», который соответствует целям и задачам «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации», принятый на период до 2025 года. На основании которой, органы исполнительной власти Чеченской Республики разрабатывают государственные программы, с учётом целей и задач «Концепции» в рамках реализации своих функций [2].

Значение Конституций Российской Федерации и Чеченской Республики, в формировании и консолидации социальной и общегосударственной жизни государства и республики, и

о недостатках, следует осуществлять с осознанием важности того, что они являются документами, создающим правовую основу для консолидации современного российского общества XXI века. Для большинства граждан нашей страны Конституция РФ, является правовой основой социокультурной общности. Для граждан России идентичность имеет сакральную ценность, так как исторически, Российская Федерация складывалась из многонационального, с различным конфессиональным составом населения.

В процессе формирования идентичности россиян важную роль играют конституционные ценности, которые определяют национально стратегические интересы страны, утверждающей себя демократическим, правовым государством. Конституционные ценности являются правовой основой развития современной российской государственности, образующая системное единство и находясь в исторически обусловленном балансе, при котором осуществление прав и свобод человека и гражданина не нарушают права и свободы других лиц. Соблюдение принципов соразмерности между ограничением прав и свобод человека и защитой тех ценностей, которые являются необходимым условием реализации этих прав и свобод, обязанность государства.

Учитывая современные реалии, сложившиеся в мире и внутри страны, призывы некоторых лидеров общественных мнений, критиков Конституции, к кардинальным конституционным реформам, являются на сегодняшний день безответственными. Конституция РФ 1993 года близка к европейским конституциям, а также конституциям многих других государств образовавшихся на бывшем постсоветском пространстве.

Тем не менее, нужно согласиться с тем, что Конституция для современных реалий не идеальна, да и идеальных конституций в мире не существуют. К недостаткам Конституции РФ, многие авторы относят; «несбалансированное разделение властей, отсутствие надлежащей эффективно действующей системе сдержек и противовесов во взаимоотношениях различных ветвей власти, раздвоение исполнительной власти (Президент, Правительство) в сочетании с независимостью Правительства от Парламента, отсутствие необходимой ясности в распределении полномочий между Федерацией в целом и её субъектами, отсутствие чёткой иерархии источников действующего в стране права, неопределенность статуса прокуратуры, внутренняя противоречивость негосударственной концепции местного самоуправления с фактическим наделением его государственно-правовыми полномочиями» [3, с. 855].

Озвученные многими правоведами предложения о кардинальной конституционной реформе, в настоящее время остаются спорными и без должной весомости в аргументации, ясности в отстаивании своих позиций. В противовес данным предложениям, существуют мнения и доводы специалистов в данной области права, которые настаивают на необходимости и возможности развития большого правового потенциала заложенного в тексте Конституции РФ. Конституция РФ, составляет правовую базу развития законодательства, и установившегося правопорядка в стране.

При конструктивном подходе устранение недостатков путем точечных изменений, позволит адаптировать основной закон правовым реалиям современности, отвечающий требованиям, утвердившимся в международной конституциональной практике (так называемая «доктрина живой конституции» - the living Constitution – И.М.).

Рассматривая содержательную часть Конституции РФ, её роль в интеграции и развитие чеченского общества в рамках Российской Федерации, одним из значимых потенциалов сплочения является гражданская идентичность российского социума. Анализируя современное чеченское общество, можно сделать вывод, что гражданская идентичность даёт весомый вклад, в консолидации и уверенности граждан в завтрашнем дне. Граждане обретают определённость в жизни и уверенность в завтрашнем дне. Исходя из вышесказанного, можно предположить, что в основе гражданской идентичности человека, является ощущение принадлежности к многонациональному народу России, соединенному, – как сказано в преамбуле Конституции РФ,

– «общей судьбой на своей земле», и составляет его «конституционную идентичность». Формирование политико-правовой идентичности способствует укреплению солидарности граждан, легитимности политико-правового порядка в стране.

Конституция РФ, сумела стать действенным фактором преодоления социально-политического раскола, межнациональных и межконфессиональных конфликтов, грозящих дезинтегрировать общество и разрушить государственность, именно потому, что она является правовой не только по форме, но и по сути. В отношении стратегии развития национальных правовых систем: нельзя углублять разрывы между естественными социальными ощущениями благого, должного и справедливого – и новой правовой нормативностью. Нельзя, игнорируя ценности и морально – этические установки подавляющего социального большинства, навязывать законодательную нормативность, отрицающую или ставящую под сомнение базовые ценности общего блага, важнейшей из которых является само право [4, с. 5].

Обеспечение конституционной законности в Чеченской Республике, является необходимым условием единства и территориальной целостности федеративного государства, реализуемости прав и свобод проживающих в республике граждан РФ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кагерманов А-С., Абдулханов С.С., Озиев Т.Т. Конституционное право Российской Федерации. Грозный: Издательство ЧГУ. - 360 с.
2. Указ Главы Чеченской Республики от 5 февраля 2016 года №14 «О Концепции государственной национальной политики Чеченкой Республики». <https://base.garant.ru/> (дата обращения: 15.03.2021).
3. Нерсесянц В.С. Конституционализм как общегосударственная идеология // Хрестоматия по конституционному праву: учебное пособие: в 3 т./ сост. Н.А. Богданов, Д.Г. Шустров. Т 1. История, теория и методология конституционного права. Учение о конституции. СПб., 2012. - С. 855.
4. Зорькин В.Д. Суть права // Вопросы философии. 2018. № 1. С. 5-16.

© Мусаев И.Л., 2021.